

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА ТАНА ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР ВА УЛАРНИНГ КЛИНИК АМАЛИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Давронов Д.Б.¹, Рузиев О.А.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Термиз иқтисодиёт ва сервис университети, Ўзбекистон, Термиз ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада сурункали юрак етишмовчилиги мавжуд беморларда тана таркиби ўзгаришлари ва унинг касалликнинг кечиши ва прогнозига таъсири бўйича илмий манбаъларда чоп этилган мақолалар таҳлил қилинган. Илмий наشرларда баён қилинган янги маълумотлар тизимли ўрганилган ва муаллифлар томонидан хулосалар шакллантирилган.

Калит сўзлар: сурункали юрак етишмовчилиги, тана таркиби, саркопения, семизлик, саркопеник семизлик, кахексия

CHANGES IN BODY COMPOSITION IN CHRONIC HEART FAILURE AND THEIR SIGNIFICANCE IN CLINICAL PRACTICE (LITERATURE REVIEW)

Davronov D.B.¹, Ruziyev O.A.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Termez University of Economics and Service, Uzbekistan, Termez, Uzbekistan

Resume. The article analyzes articles published in scientific sources on changes in the body composition of patients with chronic heart failure and their impact on the course and prognosis of the disease. New data presented in scientific publications were systematically studied, and the authors formulated conclusions.

Keywords: chronic heart failure, body composition, sarcopenia, obesity, sarcopenic obesity, cachexia

ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА ТЕЛА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Давронов Д.Б.¹, Рузиев О.А.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Термезский университет экономики и сервиса, г. Термез, Узбекистан

Резюме. В статье анализируются статьи, опубликованные в научных источниках об изменениях в составе тела у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и их влиянии на течение и прогноз заболевания. Новые данные, представленные в научных публикациях, были систематически изучены, и авторами сформулированы выводы.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, состав тела, саркопения, ожирение, саркопеническое ожирение, кахексия

e-mail: donidav.uz@gmail.com, avlayevich@tues.uz

Муаммонинг долзарблиги. Ҳозирги вақтда тана таркибига ўпканинг сурункали обструктив касаллиги, остеопороз, сурункали буйрак касаллиги, қандли диабет ва сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) каби сурункали касалликларда касаллик оғирлигини белгиловчи тизимли маркер сифатида қаралмоқда. СЮЕ билан оғриган беморларда тана таркиби ўрганилганда суяк массасининг камайиши, ёғ массаси ва ёғсиз масса қайта тақсимланишининг бузилиши аниқланган [1, 2]. Ҳозирги кунда бутун дунёда шу билан бирга Ўзбекистонда ҳам СЮЕ нинг тарқалиши ортиб бормоқда. Бу ҳолатни миокард инфаркти, бош мияда қон айланишининг ўткир бузилишлари каби касалликларда ўлимнинг камайиши, шунингдек, қандли диабет ва семизлик тарқалишининг ошиши, ҳамда аҳоли ўртача ёшининг ошиши билан изохлаш мумкин [3]. Кекса ва қари ёшдаги СЮЕ билан оғриган беморларда мушак тўқималарининг йўқолиши мўртлик синдромининг ривожланиши, травматизм ва суяклар синиш хавфининг юқорилиги, ҳаёт сифатининг ёмонлашиши, шунингдек, ногиронлик, такрорий касалхонага ётқизиш ва ўлим даражасининг ошиши каби сезиларли клиник оқибатларга олиб келади [4]. СЮЕ да тана таркибига эътибор “семизлик парадокси” туфайли ҳам кучаймоқда. Гарчи семизлик юрак-қон томир тизими фаолиятига салбий таъсир кўрсатиб, СЮЕ учун хавф омили бўлиши мумкин бўлса-да, адабиётларда семизликнинг СЮЕ билан оғриган беморларнинг яшаб қо-

лишига таъсири ҳақида қарама-қарши маълумотлар учрайди [5]. СЮЕни даволашнинг замонавий стандартлари, биринчи навбатда, юракнинг насос функциясини тиклашга ва қон плазмасининг ортиқча нейрогормонал фаоллигини бартараф этишга қаратилган. Тана тузилиши СЮЕни даволашда камдан-кам ҳолларда ҳисобга олинади, тана мушак массасининг тез йўқолиши, ёғ массасининг қайта тақсимланиши эса СЮЕ билан оғриган беморларда касаллик оқибатига сезиларли таъсир кўрсатади. Ушбу адабиётлар шарҳининг мақсади мавжуд нашрларни ўрганиш ва СЮЕ билан оғриган беморларда тананинг композицион таркиби бўйича маълумотларни тизимлаштиришдан иборат. Тана вазни индексини (ТВИ) мунтазам ўлчашдан ташқари, тана таркибий қисмларини аниқлашнинг СЮЕ кечиши, ривожланиши ва оқибатига қўшган ҳиссасини баҳолаш орқали клиник шифокорлар ва тадқиқотчиларнинг эътиборини тана вазни индексини аниқлашдан ташқари, янада такомиллаштирилган усуллар ёрдамида тана таркибий қисмларининг тақсимланишини таҳлил қилишга ва ҳозирги вақтда мавжуд бўлган номедикаментоз даволаш ва реабилитацион чоратadbирлар мажмуасини ўз ичига олган СЮЕни даволашнинг самарали стратегияларига қаратиш лозим.

Материал ва услублар. 1988-2022 йиллар давомида eLIBRARY, Medline (PubMed), Cochrane Library, Google Scholar маълумотлар базаларидаги адабий манбаларни излаш ва нашрларни таҳлил қилиш амалга оширилди. Қидирувда “сурункали юрак етишмовчилиги”, “тана таркиби”, “саркопения”, “саркопеник семизлик”, “семизлик”, “кахексия” каби асосий калит сўзлардан фойдаланилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Турли касалликларда тана таркибини ўрганишга қизиқишлар ХХ асрнинг иккинчи ярмидан бошланди. Тана таркибини ўрганувчи усулларнинг такомиллашуви ва тана таркиби ўзгаришларининг турли касалликларнинг кечишига таъсирига бўлган қизиқишларнинг ортиши сўнгги йилларда ушбу мавзуда илмий нашрлар сонининг кўпайишига олиб келмоқда.

Тана таркибини ўрганиш усуллари. Инсон танасининг таркибини баҳолаш учун турли хил моделлар қўлланилади. Анъанавий икки компонентли моделда тана таркиби деганда мушаклар, суюқ тўқималари, ички органларни ўз ичига олган тананинг ёғсиз массаси ва ёғ тўқималарининг зарур ва заҳира қисмларини ўз ичига олган тананинг ёғли массасининг мутаносиб нисбати тушунилади [6]. Бироқ, ёғли, ёғсиз масса ва алоҳида суюқ муҳитлар билан ифодаланган уч компонентли модель ҳам мавжуд. Ҳозирги вақтда ўлчанадиган параметрлар бўйича тана таркибини баҳолаш усулларини антропометрик (ТВИ, бел айланаси (БА), сон айланаси (СА), тери бурмаларининг қалинлиги) ва инструментал (биоимпеданс, рентген абсорбциометрияси, компьютер томографияси (КТ), магнит-резонанс томография (МРТ)) га бўлиш мумкин. Антропометрик кўрсаткичларга нисбатан инструментал усуллар тадқиқотнинг юқори аниқлиги ва ишончлилигини таъминлайди, КТ эса тана таркибини таҳлил қилишнинг олтин стандарти ҳисобланади. “Бутун тана” (“Whole Body”) дастурий таъминоти замонавий рентген денситометрларида 3 та таркибий қисмни (минераллар, ёғ массаси ва ёғсиз масса) аниқлаш имконини беради. Рентген абсорбциометриясининг асосий камчилиги 3 ўлчамли структураларнинг текисликка проекцияланиши ва натижада ҳосил бўлган тасвирда бир органлар изларининг бошқа органлар излари устига тушишидир. Аксинча, КТ тана таркиби, жумладан, тўқималарнинг сифат тавсифи ҳақида аниқ ва юқори сифатли маълумот беради. КТ тананинг кўндаланг кесими тасвирининг ҳар бир нуқтасида тўқима зичлигини баҳолаш имконини беради. Бу маълумотлар қайси тўқима турига мансублигини аниқлаш учун ишлатилади. Зичлик ва ҳажм ҳақидаги маълумотлар асосида скелет мушаклари, мушаклараро ёғ тўқимаси, висцерал ва тери ости ёғ тўқимаси, ички органлар массаси баҳоланади. Бироқ, тана таркиби кўрсаткичларини баҳолаш учун унинг юқори нархи, ҳамма учун бирдай қулай эмаслиги ва юқори нурланиш даражаси КТдан кенг фойдаланишга тўсқинлик қилади. Шу сабабли денситометрия скелетнинг минерал зичлигини баҳолашнинг ишончли усули бўлиб, клиник амалиётда тана таркибий қисмларини ўлчашнинг юқори аниқликдаги усули сифатида эътироф этилади.

СЮЕ нинг тана таркибига таъсири. Сурункали юрак етишмовчилиги, тана таркиби ва метаболизм ўртасида мураккаб боғлиқлик мавжуд. Турли генезли СЮЕ да тана таркибининг энг кенг тарқалган бузилишлари саркопения, семизлик, саркопеник семизлик ва кахексиядир. Узоқ вақт давомида сурункали юрак етишмовчилиги номенклатураси кардиоцентрик синдромни назарда тутиб келган. Бу эса касалликнинг периферик оқибатларига нисбатан камроқ эътибор қаратган ҳолда морфологик, гемодинамик ва бошқа марказий юрак патофизиологик механизмларига асосланган СЮЕни ўрганиш ва даволаш усулларининг устуворлигини таъминлаган.

Замонавий таърифга кўра, СЮЕ деганда юракнинг тўлишиш ва/ёки бўшатиш қобилятининг бузилиши натижасида ривожланадиган, вазоконстриктор ва вазодилатацияловчи нейрогормонал

тизимлар мувозанатининг бузилиши шароитида кечадиган аъзо ва тўқималарининг ноадекват перфузияси билан бирга келадиган симптомлар (нафас қисилиши, ҳолсизлик, юрак уриши, чарчоқ ва шиш синдроми) мажмуаси тушунилади. Бироқ, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг 1995 йилда берган таърифи кўпроқ унинг кўп тизимлилигини акс эттирган. Нафақат юрак ва периферик томирлар, балки буйрақлар, симпатик асаб тизими, ренин-ангиотензин-алдостерон тизими (РААТ), баъзи гормонлар, маҳаллий паракрин ва аутокрин тизимлар ва скелет мушакларидаги метаболит жараёнлар иштирокида кечадиган касаллик. Замоनावий таснифга кўра, чап қоринча (ЧҚ) ҳайдалиш фракциясини (ҲФ) ўлчаш натижаларига кўра, СЮЕнинг учта тури ажратилади: чап қоринча ҳайдалиш фракцияси сақланган сурункали юрак етишмовчилиги (ЧҚ ҲФ сақланган СЮЕ) ≥ 50 чап қоринча ҳайдалиш фракцияси ўртача пасайган сурункали юрак етишмовчилиги (ЧҚ ҲФ ўртача пасайган СЮЕ) - 41-49% ва чап қоринча ҳайдалиш фракцияси пасайган сурункали юрак етишмовчилиги (ЧҚ ҲФ пасайган СЮЕ) $\leq 40\%$. СЮЕ барча ҳолатларининг 56 фоизи ЧҚ ҲФ сақланган СЮЕ ҳиссасига тўғри келади [7], бу ушбу турнинг юқори даражада тарқалганлиги ва унинг сабабларининг хилма-хиллигидан далолат беради [8]. СЮЕ ушбу турининг ривожланишидаги патогенетик механизмларни тушуниш ва ушбу патогенетик механизм звеноларига самарали таъсир этувчи препаратларни ишлаб чиқариш СЮЕ даволашнинг замонавий принципларини ўзида акс эттиради. ЧҚ ҲФ сақланган СЮЕ ва ЧҚ ҲФ пасайган СЮЕ турли патогенетик механизмлар билан ривожланишини бугун кўпчилик олимлар эътироф этмоқдалар [9]. “Мета яллиғланиш” деб номланган иммунологик ва метаболит жараёнларнинг икки томонлама ўзаро таъсири кардиометаболит ҳолатлар, жумладан ЧҚ ҲФ сақланган СЮЕ нинг марказий таркибий қисми сифатида қаралади [10]. ЧҚ ҲФ сақланган СЮЕ ривожланишининг аниқ патофизиологик механизмларини излаш ЧҚ ҲФ ҳажмига асосланган ёндашувнинг чекловларини бартараф этиш имкониятини беради [9]. ЧҚ ҲФ сақланган СЮЕ ва ЧҚ ҲФ пасайган СЮЕ ҳам тана таркибининг ўзгариши билан кечиши мумкин. Тана таркибининг СЮЕ ривожланишидаги аҳамиятини баҳолаш бўйича яқинда ўтказилган тадқиқотга [11] натижаларига кўра кекса ёшдаги тадқиқот иштирокчилари 2 та гуруҳга бўлинган: улардан бирида денситометрия ($n=3261$), иккинчисидан КТ ($n=2332$) бажарилган. 11,8 йиллик кузатув даврида 927 нафар иштирокчида (314 нафаридан ЧҚ ҲФ пасайган СЮЕ ва 298 нафаридан ЧҚ ҲФ сақланган СЮЕ) СЮЕ ривожланган. Тадқиқотларда юқоридаги фикрларга қарама-қарши бўлган қўйилмаган натижалар олинганини ҳам айтиб ўтиш лозим. ДХА ёрдамида ўлчанган тана таркибининг асосий компонентлари (умумий ёғсиз ва ёғли масса) СЮЕ билан ҳеч қандай боғлиқликни кўрсатмаган. Бўй, вазн ва юрак-қон томир хавф омиллари коррекция қилингандан сўнг, умумий ёғсиз вазннинг СЮЕ оғирлиги билан тўғридан-тўғри боғлиқлиги тенденцияси қайд этилган. Умумий ёғ массаси ва СЮЕ орасида тескари боғлиқлик аниқланган. СЮЕ билан оғирган беморларда касаллик прогнози ва ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатадиган энг муҳим аломатлардан бири жисмоний зўриқишни кўтара олмаслик ҳисобланади. СЮЕ билан оғирган беморларда максимал жисмоний иш қобилиятининг пасайиши марказий гемодинамика билан кучсиз боғлиқ [12].

Фаолиятга асосланган нейрого르몬ал модель. СЮЕ нинг замонавий медикаментоз терапиясини ишлаб чиқишга имкон берувчи ренин-ангиотензин-альдостерон тизими (РААТ), симпатoadренал тизим ва натриуретик пептидлар комплекси ҳам СЮЕ да симптомларнинг ривожланишини тўлиқ тушунтириб бера олмайди. СЮЕ билан оғирган беморларнинг жисмоний иш қобилияти пасайишининг асосий сабаби юрак фаолиятининг бузилиши деб ҳисоблайдиган анъанавий қарашдан фарқли ўларок, сўнгги 20 йил ичида СЮЕда миопатиянинг муҳим роли тўғрисида тобора кўпроқ далиллар пайдо бўлмоқда. 1994 йилда СЮЕ шаклланиши ва ривожланишида скелет мушаклари сурункали гипоксиясининг роли ҳамда симптомлар ва рефлектор бузилишларнинг юзага келишини кўндаланг тарғил мушак тўқимасининг периферик аномалиялари билан изоҳлаган “мушак гипотезаси” таклиф этилган. Ушбу гипотеза шуни кўрсатадики, СЮЕ билан оғирган беморларда жисмоний зўриқиш (ЖЗ)ни кўтара олмасликнинг аксарияти скелет мушакларида мушак толаларининг атрофияси, II турдаги толалар улушининг кўпайиши ва оксидланиш потенциалининг пасайиши кўринишидаги ўзгаришлар билан боғлиқ [13]. Скелет мушаклари мушак толасида метаболитларнинг тўпланишига жавобан юзага келади ва аэроб оксидланишни кучайтиришга қаратилган эргорефлекс орқали юрак-қон томир ва нафас олиш тизимларининг фаолиятини бошқаради. СЮЕда ривожланадиган скелет миопатияси гипоксия шароитида мушак толасида энергия ҳосил бўлишининг анаэроб жараёнларининг аэроб жараёнлардан устунлиги билан тавсифланади [14]. Аэроб ва анаэроб жараёнларнинг номутаносиблиги эргорефлекснинг фаоллашишига, кейинчалик симпатик асаб тизими тонусининг ошишига, юрак уриш тезлашувига, тизимли вазоконстрикцияга, беморда чарчоқ, нафас қисилиши ва юрак уришининг пайдо бўлишига

олиб келадиган ЖЗ вентилятор реакциянинг кучайишига олиб келади [13]. Юқоридаги жараёнлар кўндаланг-тарғил мушаклар ишемиясини кучайтириб, нейрогуморал фаоллашувнинг “бузилган доира” сига ўхшаш СЮЕ патогенезининг яна бир “мушак бузилган доираси” ни юзага келтиради. Умуман олганда СЮЕ ва миопатия бир-бирининг ривожланишини кучайтиради ва ушбу синдромларнинг комбинацияси беморда нохуш юрак-қон томир ходисаларининг ривожланиш эҳтимолини оширади [15, 16]. Бир қатор тадқиқотларга кўра, скелет мушакларининг атрофияси кўринишидаги I тур оксидловчи мушак толалари улушининг пасайиши, капиллярлар зичлигининг камайиши, кислород истеъмолининг энг юқори даражасининг пасайишига ва мушак кучининг пасайишига олиб келадиган митохондрия нафас олишининг бузилиши кўринишидаги ўзгаришлар ЧҚ ХФ сақланган СЮЕ ва ЧҚ ХФ пасайган СЮЕ билан оғриган беморларда ҳам бир хилда ривожланади [17]. “Саркопения” атамаси билан тавсифланган мушак массаси ва кучининг прогрессив йўқолиши СЮЕда салбий оқибатнинг белгиси ҳисобланади [18]. SICA-HF (Studies investigating co-morbidities aggravating heart failure) тадқиқоти натижалари СЮЕ билан оғриган беморларда саркопениянинг тарқалиши соғлом одамларга қараганда 20% га юқори эканлигини кўрсатди [19]. Яқинда ўтказилган метаанализда [20] СЮЕ мавжуд беморларда саркопениянинг тарқалиши 10% дан 69% гача ўзгариб, ўртача 34% ни ташкил этиши баён қилинган. СЮЕ билан касалланган эркак ва аёллар ўртасидаги саркопениянинг тарқалишида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланмаган. СЮЕ билан касалхонага ётқизилган беморлар орасида саркопения (55%) амбулатор беморларга (25%) нисбатан кўпроқ учрайганлиги қайд қилинган. Бу ҳолат амбулатор беморларда СЮЕ нинг дастлабки босқичларининг устунлиги билан изоҳланади. Касалхонага ётқизилган беморлар СЮЕ нинг нисбатан кечки босқичларида бўлади. Шу сабабли саркопения частотаси ҳам юқорироқ натижаларни кўрсатган. Худди шу метаанализда саркопениянинг СЮЕ прогнозига таъсири бўйича иккита истиқболли тадқиқот киритилган. СЮЕ билан оғриган беморларда саркопения нохуш ходисаларнинг, шу жумладан касалхонага ётқизиш ва ўлимнинг муҳим мустақил предиктори эканлиги кўрсатилган. Қарияларда тана таркибини ўрганиш бўйича бошқа бир тадқиқотда [21] 6 йил давомида ҳар йили СЮЕ ривожланган ва ривожланмаган шахсларнинг тана таркиби ДХА ёрдамида таҳлил қилинган. СЮЕ биринчи марта ривожланган шахсларда мушак массасининг йўқотилиши назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада юқори бўлганлиги кўрсатилган. Асосий гуруҳдаги эркакларда мушак массасини йўқотиш тезлиги 654,6 ва назорат гуруҳида 391,4 г/йилни ташкил этган ($p=0,02$). Аппендикуляр массанинг (юқори ва пастки мучаларнинг умумий мушак массаси) йўқотилиши ҳам СЮЕ да (-419,9 ва -318,2 г/йил, мос равишда, $p=0,02$), кўпроқ бўлган. СЮЕ билан оғриган аёллар орасида умумий ва аппендикуляр мушак массасининг йўқолиши СЮЕ бўлмаган иштирокчиларга қараганда кўпроқ, аммо эркакларга қараганда камроқ экани қайд қилинган. Бугунги кунда маълумки, СЮЕ патогенезида тизимли сурункали яллиғланиш, нейрогормонал фаоллашув, эндотелиал дисфункция катта роль ўйнайди. Бу эса сурункали прокатаболик ҳолатни рағбатлантиради ва тана таркибини ўзгаришларига олиб келади. СЮЕда энергия алмашинувининг энг эрта патофизиологик ўзгаришларидан бири сифатида скелет мушакларининг перфузиянинг пасайишига мослашишида асосий роль ўйнайдиган миокинларнинг фаолияти кенг муҳокама қилинмоқда. Асосий функциялардан ташқари мушак тўқимаси гормонал фаолликка эга. Миокинлар - скелет мушаклари ва кардиомиоцитлар томонидан чиқарилган биологик фаол молекула бўлиб, СЮЕнинг ривожланишига, шунингдек, ушбу беморларда саркопения ва кахексия ривожланишида муҳим ўрин тутаяди. Миокинлар энергетик гомеостазни аутокрин/ паракрин тарзда бошқаради, СЮЕнинг эрта босқичидаёқ скелет мушаклари тузилиши ва функциясининг адаптив метаболик ва гормонал бошқарилишини таъминлайди. СЮЕ билан оғриган беморларда миокинлар профилининг ўзгариши касалликнинг дастлабки босқичида ҳам содир бўлади ва касалликни даволаш учун мумкин бўлган нишон сифатида қаралади. СЮЕ билан боғлиқ миопатия патогенезини бошқаришда иштирок этувчи миостатин, ирисин, бош мия нейротрофик омили, интерлейкин-15, фибробластлар ўсиш омили-21 ва ўсишни дифференциациялаш омили-11 каби баъзи миокинлар периферик конда аниқланади ва уларнинг айланма даражаларини баҳолаш СЮЕ кечиши ҳақида янги тасаввур бериши ва нохуш оқибатлар хавфи юқори бўлган беморларни саркопения босқичига табақалаштириши мумкин [16, 22]. СЮЕ билан оғриган беморларнинг қон зардобидаги миостатин даражаси соғлом кўнгиллиларга қараганда юқори эканлиги аниқланган, бунда Нью-Йорк кардиологлар ассоциацияси (NYHA - New York Heart Association) таснифи бўйича СЮЕ нинг IV функционал синфига мансуб беморлар орасида барча функционал синфлар орасида қон зардобида миостатин даражаси энг юқори бўлганлиги қайд қилинган. Миостатин даражаси юқори бўлган беморларда яшовчанлик даражаси пастроқ (73,95 ва 93,75%; $p<0,05$) ва тақрорий касалхонага ётқизишлар сони кўпроқ бўлган. Шунингдек, СЮЕ оғирлик даражаси бош мия натриуретик гормони В-тури ўтмишдошининг N-охирги фрагменти (NT-proBNP—

N-terminal probrain natriuretic peptide) юқори бўлган кишиларда қондаги миостатин миқдори бошқаларга нисбатан юқорироқ экани аниқланган ($p=0,002$) [15]. Тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, қон зардобдаги миостатин даражаси СЮЕ оғирлигини акс эттириши ва СЮЕда салбий прогнознинг мустақил предиктори бўлиши мумкин. СЮЕ да саркопеник семизлик. Агар саркопения юқори ёғ массаси фонида ривожланганда саркопеник семизлик деб таърифланади. Бошқача қилиб айтганда, мушак массаси ва кучининг мавжуд пасайишидан ташқари, саркопеник семизликда ортикча ёғ массасининг мавжудлиги қайд қилинади. Қизиқарли томони шундаки, ЧҚ ХФ сақланган СЮЕ билан оғриган беморларда саркопик семизликнинг тарқалиши юқори бўлади [18]. ЧҚ ХФ пасайган СЮЕ популяциясида саркопеник семизликни бир бутун сифатида тавсифловчи тадқиқотлар йўқлигига қарамай, саркопения ва семизликнинг алоҳида параметрлар сифатида юқори частотаси ушбу беморларда саркопеник семизликнинг кенг тарқалганлигидан далолат беради. Замонавий маълумотлар шуни кўрсатадики, семизлик ЧҚ ХФ сақланган СЮЕ учун ЧҚ ХФ пасайган СЮЕ нисбатан кўпроқ хосдир [23]. I-PRESERVE (Irbesartan in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction) тадқиқотида ЧҚ ХФ сақланган СЮЕ бўлган 4109 беморнинг $>80\%$ ортикча вазнга ёки семизликка эга бўлган [24]. МЕСА (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) тадқиқотида семизликнинг турли кўрсаткичларини ЧҚ ХФ сақланган СЮЕ ва ЧҚ ХФ пасайган СЮЕ ривожланиш хавфи билан солиштиришга ҳаракат қилинган. Тана вазни индекси (ТВИ), бел айланаси (БА) ва висцерал ёғнинг ошиши ЧҚ ХФ сақланган СЮЕ билан сезиларли даражада боғлиқлиги, кўрсаткичларнинг ЧҚ ХФ пасайган СЮЕ билан ўзаро боғлиқлиги йўқлиги ҳақида хабар берилган [25]. Бошқа бир тадқиқот шуни кўрсатадики, семизлик ва у билан боғлиқ метаболик хусусиятлар, шу жумладан инсулинга толерантлик, ЧҚ ХФ сақланган СЮЕ ривожланиш хавфи ЧҚ ХФ пасайган СЮЕ нисбатан кўпроқ боғлиқ бўлиб, аёлларда кўпроқ учрайди [26]. Семизлик ва юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) ўртасидаги боғлиқликни тушуниш муҳим, чунки семизлик юрак-қон томир асоратлари ривожланишининг иккинчи муҳим ўзгартириладиган хавф омилidir. Семизлик ЮҚТК, шу жумладан СЮЕ хавфини ошириши тўғрисида илмий консенсус мавжуд. Бироқ, кўплаб тадқиқотларда сурункали касалликларда ортикча вазн ёки семизлик бўлган шахслар орасида омон қолишнинг юқори даражаси кузатилган. Ушбу эпидемиологик кузатув “семизлик парадокси” деб номланди. СЮЕда семизлик парадокси бўйича яқинда ўтказилган таҳлилий шарҳга бир қатор ишлар киритилган бўлиб, улар шуни кўрсатадики, бу беморларда ортикча вазн ва 1 даражали семизлик юқори омон қолишни таъминлайди, вазн етишмовчилиги бўлган беморларда умумий ўлим хавфи, юрак-қон томир касалликларидан ўлим хавфи ва госпитализация даражаси юқори бўлган [5].

Семизликнинг ЮҚТК натижаларига таъсирини ўрганган кўплаб тадқиқотларда қарама-қарши натижалар олинди, бу семизликнинг ЮҚТК билан ўзаро боғлиқлигини мураккаб жиҳатларини кўрсатади, бу эса келажакда кўплаб тадқиқотлар ўтказишни талаб қилади. Семизликни ташхислашда қўлланиладиган энг асосий восита ТВИ бўлиб қолмоқда. Бироқ, тана вазни индексини ёғ массасининг тақсимланишини ҳисобга олмасдан оддий ҳисоблаш (яъни БА, БАнинг САга нисбати) маълум бир беморда тана таркибий қисмларининг тақсимланишини нотўғри тушунишга олиб келиши мумкин. Ретроспектив таҳлилда ЖССТ тавсияларига мувофиқ СЮЕ билан оғриган беморларда ёғ массасининг тақсимланиш ҳолати БА/СА нисбатидан фойдаланган ҳолда баҳоланади. БА каби, БА/СА нисбати ТВИга нисбатан ёғ массаси тақсимланишининг янада аниқроқ билвосита кўрсаткичи ҳисобланади ва ЮҚТК хавфини аниқлайдиган энг яхши маркер сифатида хизмат қилади. Муаллифлар виссерал/марказий семизликни яққолроқ аниқлашга имкон берадиган кўрсаткич БА/СА нисбатининг ошиши айниқса аёлларда, тана вазни индекси ва бошқа дастлабки омиллардан қатъи назар, ўлимнинг 2 баравар кўпайиши билан боғлиқ эканлигини таъкидлайдилар [27]. Демак, ТВИ организмдаги ёғ массасининг ҳақиқий кўрсаткичи ҳисобланмайди ва ёғ, мушак ва суяк тўқималари нисбатини фарқлашга имкон бермайди, шунингдек, ТВИ кўрсаткичи БАни ҳисобга олмаганда ЮҚТКдан ўлим хавфи мезони бўла олмайди деган хулосага келиш мумкин [28]. Семизликнинг дисгностикасида энг кўп асосланадиган усул ТВИ ни аниқлаш эрта ўлимга олиб келувчи омил сифатида етарлича баҳоланмаслиги ва нотўғри клиник тактикага олиб келиши мумкин.

Семизлик ва СЮЕ ўртасидаги яна бир муҳим боғловчи омил шундаки, адипоцитлар РААТ нинг барча таркибий қисмларини ишлаб чиқаради [29], бунда РААТ таркибий қисмларининг экспрессияси висцерал ёғ тўқимасида кўпроқ намоён бўлади. Семизлиги мавжуд инсонларнинг қон плазмасида ренин, ангиотензин ўзгартирувчи фермент, ангиотензин-II ва альдостероннинг концентрацияси озгин одамларга нисбатан 1,5-2 баравар юқори бўлиши ва бу моддалар адипоцитлар томонидан синтезланиб, мунтазам қонда циркуляцияланиши илмий манбаъларда тасдиқланган [30]. Семизликнинг инсон организмга салбий таъсири билвосита бошқа ёндош касалликлар, масалан, инсулинга резистентлик ва артериал гипертония ривожланишига ҳисса қўшиши кўринишида намоён

бўлиши. Шу билан бирга тизимли яллиғланиш жараёнида иштирок этадиган омиллар - адипоцитокинларни ишлаб чиқариш қобилияти туфайли тўғридан-тўғри юзага келиши ҳам мумкин. Адипонектин ёғ тўқимаси томонидан ишлаб чиқариладиган яллиғланишга қарши цитокин бўлиб, унинг даражаси семизлик ва 2-тип қандли диабет каби ҳолатларда пасаяди. Соғлом одамларда қон плазмасида адипонектиннинг паст даражаси юрак-қон томир ҳодисалари хавфининг ошиши билан боғлиқ [31]. Аниқланишича, адипонектин юборилиши экспериментал ҳайвонларда тана вазнининг камайиши билан кечади [32], демак, тана вазни ва таркиби каби СЮЕ прогнозига таъсир кўрсатадиган механизмларга адипонектин ҳам киритилиши мумкин. ЧҚ ҲФ пасайган СЮЕ билан оғриган беморларни ўрганишда қон плазмасидаги адипонектин даражаси NT-proBNP даражаси билан ижобий боғлиқликни кўрсатган ($p < 0,001$), иккала биомаркер ҳам ТВИ билан салбий корреляцияга эга [33]. Виссерал ёғдаги сурункали яллиғланиш инсулинга тизимли резистентликни келтириб чиқариши ва СЮЕни кучайтириши кўрсатилган [34].

Юрак қахексияси. Анаболик ва катаболик жараёнлар ўртасидаги физиологик мувозанатнинг бузилиши туфайли СЮЕда юзага келадиган тана таркибидаги ўзгаришлар охир-оқибат юрак қахексияси каби ўта нохуш прогнозгача ривожланиши мумкин. Юрак қахексиясининг умумэтироф этилган таърифига кўра 12 ой ичида 5% дан кам бўлмаган ихтиёрсиз вазн йўқотиш бўлиб, қуйидаги бешта мезоннинг учтаси билан бирга келади: булар, мушак кучининг пасайиши, ёғсиз тана вазнининг камайиши, С-реактив оқсил даражасининг >10 мг/л дан, ошиши, анемия (гемоглобин <12 г/дл), зардобдаги альбумин миқдорининг пасайиши <35 г/л [35]. Қахексияда тизимли яллиғланиш саркопения ва саркопеник семизликка нисбатан анча юқори даражада ифодаланган. СЮЕ билан оғриган беморлар орасида юрак қахексиясининг тарқалиши касалликнинг босқичига ва тадқиқот дизайнига қараб 10 дан 39% гача ўзгариб туради ва 18 ой ичида ўлим даражаси 50% га етади [36].

Жисмоний фаоллик (ЖФ), СЮЕ даволаш чора-тадбирлари мажмуасининг муҳим компоненти сифатида. Сўнгги пайтларда бир қатор тадқиқотларда [37, 38] ЖФ, кардиореспиратор чиниққанлик ва СЮЕ ривожланиш хавфи ўртасида узвий боғлиқлик мавжудлиги исботланган. Berry JD, ва ҳамм. (2013) ўрта ёшда ЖФ даражасининг метаболик эквивалентнинг (МЕК) 1 бирлигига ошиши эришилганда 65 ёшдан кейин СЮЕ билан касалхонага ётқизиш хавфининг 20% га камаяди деган хулосага келишган [39]. Яқинда ўтказилган 3та йирик когорт тадқиқотлари натижаларини умумлаштирилган таҳлили жисмоний фаолликнинг ЧҚ ҲФ сақланган СЮЕ нинг ЧҚ ҲФ пасайган СЮЕ билан таққослаганда фжисмоний фаоллик даражасига боғлиқлиги кучлироқ эканлигини тасдиқлади [40]. Маълумки, ЖФ фонида мушак тўқимасида яллиғланишга қарши таъсирга эга ва оксидловчи стрессни камайтирувчи миокинлар ишлаб чиқарилиши кучаяди [10]. СЮЕда жисмоний машқлар ёрдамида эндотелиал функцияни ҳам яхшилаш мумкин. ЖФ келтириб чиқарадиган энг яхши самара азот оксиди (NO) эндотелиал синтазасининг (eNOS) регуляциясини кучайтиришдир, бу эса азот оксиди (NO) биосингувчанлигининг ошишига, қон томир фаолиятининг яхшиланишига, шунингдек, оксидловчи стресснинг пасайишига олиб келади [41]. 13 та тадқиқотни ўз ичига олган [42] метаанализ натижаларига кўра, ўртача ва интенсив аэробик машқлар қон томир ригидлигини сезиларли даражада камайтирган.

Хулоса. Тана таркиби ўзгаришлари ривожланишида иштирок этувчи патофизиологик механизмлар СЮЕда янги терапевтик нишонлар бўлиши мумкин. Тана таркибидаги ўзгаришлар, шу жумладан саркопения, саркопеник семизлик ва семизликни СЮЕ билан оғриган беморларда нохуш прогностик омиллар қаторига киритиш мумкин, уларга биз дори-дармонлар ва дори-дармонларсиз чора-тадбирлар мажмуаси ёрдамида самарали таъсир кўрсатишимиз керак. Беморларни даволашнинг энг самарали тактикасини танлаш учун тана таркиби компонентларини баҳолаш билан СЮЕнинг клиник фенотипларини аниқлаш зарур.

Амбулатор босқичда антропометрия (ТВИ, БА, БА/СА нисбати) ва мушак кучи ва функциясини баҳолаш – динамометрия билан бир қаторда биоимпедансометрия шифокорга беморни бошқаришнинг индивидуал тактикасини ишлаб чиқиш имконини беради. Турли тадқиқотларнинг тақдим этилган натижалари СЮЕни олдини олиш ва даволашнинг дори-дармонсиз усулларига кўпроқ эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатади. Жумладан, СЮЕда жисмоний машқлар илмий асосланган терапевтик стратегия сифатида эътироф этилиб, фармакологик ва бошқа номедикаментоз даволаш усуллари билан бир қаторда бирламчи ва иккиламчи профилактика босқичларида самарали қўлланилиши ва касаллик прогнозини яхшиловчи омил сифатида намоён бўлиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abshire DA, Moser DK, Clasey JL, et al. Patients with Heart Failure. West J Nurs Res. Body Composition and Bone Mineral Density in 2017;39(4):582-99.

2. Aimo A, Saccaro LF, Borrelli C, et al. The ergoreflex: how the skeletal muscle modulates ventilation and cardiovascular function in health and disease. *Eur J Heart Fail.* 2021;23(9):1458-67. doi:10.1002/ejhf.2298.
3. Ballyuzek MF, Mashkova MV. Cachexia syndrome: The present state of the problem and importance in clinical practice. *Terapevticheskii Arkhiv.* 2015;87(8):111-8. (In Russ.)
4. Berezin AE, Berezin AA, Lichtenauer M. Myokines and Heart Failure: Challenging Role in Adverse Cardiac Remodeling, Myopathy, and Clinical Outcomes. *Dis Markers.* 2021:1-17. doi:10.1155/2021/6644631.
5. Berry JD, Pandey A, Gao A, et al. Physical fitness and risk for heart failure and coronary artery disease. *Circ Heart Fail.* 2013;6(4):627-34. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.000054.
6. Chen P, Liu Z, Luo Y, et al. Predictive value of serum myostatin for the severity and clinical outcome of heart failure. *Eur J Intern Med.* 2019; 64:33-40. doi: 10.1016/j.ejim.2019.04.017.
7. Donataccio MP, Vanzo A, Bosello O. Obesity paradox and heart failure. *Eat Weight Disord.* 2021;26(6):1697-707. doi:10.1007/s40519-020-00982-9.
8. Drapkina OM, Kupreyshvili LV, Fomin VV. Body composition and its role in development of metabolic disorders and cardiovascular diseases. *Cardiovascular Therapy and Prevention.* 2017;16(5):81-5. (In Russ.)
9. Forman DE, Santanasto AJ, Boudreau R, et al. Impact of Incident Heart Failure on Body Composition Over Time in the Health, Aging, and Body Composition Study Population. *Circ Heart Fail.* 2017;10(9): e003915. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.117.003915.
10. Fülster S, Tacke M, Sandek A, et al. Muscle wasting in patients with chronic heart failure: results from the studies investigating comorbidities aggravating heart failure (SICA-HF). *Eur Heart J.* 2013;7(14):512-9. doi:10.1093/eurheartj/ehs381.
11. Gioeva ZM, Bogdanov AR, Zaletova T S, et al. Obesity as a Risk Factor for Chronic Heart Failure: A Review of the Literature. *Doctor.Ru.* 2017;10(139):21-5. (In Russ.) Гюева З. М., Богданов А.Р., Залетова Т.С. и др. Ожирение как фактор риска развития хронической сердечной недостаточности (литературный обзор). *Доктор.Ру.* 2017;10(139):21-5.
12. Goletti S, Gruson D. Personalized risk assessment of heart failure patients: more perspectives from transforming growth factor super-family members. *Clin Chim Acta.* 2015; 443:94-9. doi: 10.1016/j.cca.2014.09.014.
13. Haass M, Kitzman DW, Anand IS, et al. Body mass index and adverse cardiovascular outcomes in heart failure patients with preserved ejection fraction: results from the Irbesartan in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (I-PRESERVE) trial. *Circ Heart Fail.* 2011;4(3):324-31. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.110.959890.
14. Jewiss D, Ostman C, Smart NA. The effect of resistance training on clinical outcomes in heart failure: a systematic review and meta-analysis. *Int J Cardiol.* 2016; 221:674-81. doi:10.1016/j.ijcard.2016.07.046.
15. Kandasamy A, Sung M, Boisvenue J, et al. Adiponectin gene therapy ameliorates high-fat, high-sucrose diet-induced metabolic perturbations in mice. *Nutr Diabetes.* 2012;10;2(9): e45. doi:10.1038/nutd.2012.18.
16. Khan H, Kunutsor S, Rauramaa R, et al. Cardio-respiratory fitness and risk of heart failure: a population-based follow-up study. *Eur J Heart Fail.* 2014;16(2):180-8. doi:10.1111/ejhf.37.
17. Kistorp C, Faber J, Galatius S, et al. Plasma adiponectin, body mass index, and mortality in patients with chronic heart failure. *Circulation.* 2005;112(12):1756-62. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.104.530972.
18. Koutroumpakis E, Kaur R, Taegtmeier H, et al. Obesity and Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. *Heart Fail Clin.* 2021;17(3):345-56. doi: 10.1016/j.hfc.2021.02.003.
19. Marino F, Scalise M, Cianflone E, et al. Physical Exercise and Cardiac Repair: The Potential Role of Nitric Oxide in Boosting Stem Cell Regenerative Biology. *Antioxidants.* 2021;10(7):1-20. doi:10.3390/antiox10071002.
20. Oblaukhova VI, Ragino YuI. Effects of biomarkers secreted by visceral adipocytes on the cardiovascular system. *Atherosclerosis.* 2020;16(1):33-52. (In Russ)
21. Pandey A, Cornwell WK, Willis B, et al. Body mass index and cardiorespiratory fitness in mid-life and risk of heart failure hospitalization in older age. *JACC Heart Fail.* 2017;5(5):367-74. doi: 10.1016/j.jchf.2016.12.021.
22. Pandey A, LaMonte M, Klein L, et al. Relationship Between Physical Activity, Body Mass Index, and Risk of Heart Failure. *J Am Coll Cardiol.* 2017;69(9):1129-42. doi: 10.1016/j.jacc.2016.11.081.
23. Paulus WJ. Unfolding Discoveries in Heart Failure. *N Engl J Med.* 2020;382(7):679-82. doi:10.1056/NEJMcibr1913825.
24. Pearson MJ, Smart NA. Aerobic Training Intensity for Improved Endothelial Function in Heart Failure Patients: A Systematic Review and Meta-

Analysis. *Cardiol Res Pract.* 2017; 2017:1-10. doi:10.1155/2017/2450202.

25. Rao VN, Zhao D, Allison MA, et al. Adiposity and incident heart failure and its subtypes: MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). *JACC Heart Fail.* 2018;6(12):999-1007. doi:10.1016/j.jchf.2018.07.009.

26. Samorodskaya IV, Bolotova EV, Boytsov SA. Paradox of Obesity and Cardiovascular Mortality. *Kardiologiya.* 2015;55(9):31-6. (In Russ.) Самородская И.В., Болотова Е.В., Бойцов С.А. "Парадокс ожирения" и сердечно-сосудистая смертность. *Кардиология.* 2015;55(9):31-6. doi:10.18565/cardio.2015.9.31-36.

27. Savji N, Meijers WC, Bartz TM, et al. The association of obesity and cardiometabolic traits with incident HFpEF and HFrEF. *JACC Heart Fail.* 2018;6(8):701-9. doi:10.1016/j.jchf.2018.05.018.

28. Schiattarella GG, Rodolico D, Hill JA. Metabolic inflammation in heart failure with preserved ejection fraction. *Cardiovasc Res.* 2021;117(2):423-34. doi:10.1093/cvr/cvaa217.

29. Schiattarella GG, Tong D, Hill JA. Can HFpEF and HFrEF coexist? *Circulation.* 2020;141:709-11. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.045171.

30. Shestakova M. V. The role of the tissue renin-angiotensinaldosterone system in the development of metabolic syndrome, diabetes mellitus and its vascular complications. *Diabetes mellitus.* 2010;13(3):14-9. (In Russ.)

31. Sinoway LI, Minotti JR, Davis D, et al. Delayed reversal of impaired vasodilation in congestive heart failure after heart transplantation. *Am J Cardiol.* 1988;61(13):1076-9. doi:10.1016/0002-9149(88)90129-4.

32. Skripnikova IA, Yaralievа EK, Drapkina OM. Heart failure and osteoporosis: common pathogenetic components. *Cardiovascular Therapy and Prevention.* 2022;21(6):3233. (In Russ.)

33. Springer J, Springer JI, Anker SD. Muscle wasting and sarcopenia in heart failure and be-

yond: update 2017. *ESC Heart Fail.* 2017;4(4):492-8. doi:10.1002/ehf2.12237.

34. Streng KW, Voors AA, Hillege HL, et al. Waist-to-hip ratio and mortality in heart failure. *Eur J Heart Fail.* 2018;20(9):1269-77. doi:10.1002/ehf.1244.

35. Takada S, Sabe H, Kinugawa S. Abnormalities of Skeletal Muscle, Adipocyte Tissue, and Lipid Metabolism in Heart Failure: Practical Therapeutic Targets. *Front Cardiovasc Med.* 2020; 7:79. doi:10.3389/fcvm.2020.00079.

36. Tucker WJ, Haykowsky MJ, Seo Y, et al. Impaired Exercise Tolerance in Heart Failure: Role of Skeletal Muscle Morphology and Function. *Curr Heart Fail Rep.* 2018;15(6):323-31. doi:10.1007/s11897-018-0408-6.

37. Valentova M, Anker SD, von Haehling S. Cardiac Cachexia Revisited. *Heart Fail Clin.* 2020;16(1):61-9. doi:10.1016/j.hfc.2019.08.006.

38. Vasan RS, Enserro DM, Beiser AS, et al. Lifetime Risk of Heart Failure Among Participants in the Framingham Study. *J Am Coll Cardiol.* 2022;79(3):250-63. doi:10.1016/j.jacc.2021.10.043.

39. Vasan RS, Xanthakis V, Lyass A, et al. Epidemiology of left ventricular systolic dysfunction and heart failure in the Framingham Study: an echocardiographic study over 3 decades. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2018;11(1):1-11. doi:10.1016/j.jcmg.2017.08.007.

40. Zhang L, Bartz TM, Santanasto A, et al. Body Composition and Incident Heart Failure in Older Adults: Results from 2 Prospective Cohorts. *J Am Heart Assoc.* 2022;11(1):e023707. doi:10.1161/JAHA.121.023707.

41. Zhang Y, Zhang J, Ni W, et al. Sarcopenia in heart failure: a systematic review and meta-analysis. *ESC Heart Fail.* 2021;8(2):1007-17. doi:10.1002/ehf2.13255.

42. Zhou B, Tian R. Mitochondrial dysfunction in pathophysiology of heart failure. *J Clin Invest.* 2018;128(9):3716-26. doi:10.1172/JCI120849.

Иктибос учун: Давронов Д.Б., Рузиев О.А. Сурункали юрак етишмовчилигида тана таркибидаги ўзгаришлар ва уларнинг клиник амалиётдаги ахамияти (адабиётлар шархи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 1007–1014. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17900054>